

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Халматжанова Гульчехра Джурабаевна,
к.э.н., доцент
Ферганский государственный университет

Аннотация. В данной статье речь идет об эффективном развитии инновационной деятельности на хлопково-текстильных предприятиях, от эффективности и результативности деятельности которых зависит конкурентоспособность промышленных предприятий республики на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: управления инновациями, хлопково-текстильный кластер, инновационная активность, эффективное развитие, конкурентоспособность, передовые технологии, промышленность.

Annotation. This article deals with the effective development of innovative activities at cotton and textile enterprises, the competitiveness of industrial enterprises of the republic in the domestic and foreign markets depends on the efficiency and effectiveness of their activities.

Keywords: innovation management, cotton-textile cluster, innovation activity, effective development, competitiveness, advanced technologies, industry.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что высокая инновационная активность экономики обеспечивается ведущей ролью государства на научно-техническом рынке, определением приоритетных национальных направлений и активным влиянием государства на процесс инновационного развития через систему экономических стимулов.

Важное значение имеет эффективное развитие инновационной деятельности на хлопково-текстильных предприятиях, от эффективности и

результативности деятельности которых зависит конкурентоспособность промышленных предприятий республики на внутреннем и внешнем рынках.

Формирование предприятий хлопково-текстильной промышленности дает возможность выстроить технологическую цепочку производства различных видов ее продукции. В это время создаются благоприятные условия для целенаправленного разделения труда. Это способствует внедрению высокопроизводительного оборудования, передовых технологий и организации производства, экономически оправдывает создание конструкторских бюро, научно-исследовательских лабораторий, экспериментального оборудования, необходимых для реализации научных программ, обеспечивающих технический прогресс и выпуск конкурентоспособной продукции.

Также широкие возможности организации и управления хозяйственной деятельностью позволяют моделировать межфирменные отношения, используя многочисленные варианты их структурирования, исходя из использования преимуществ предприятий. В качестве основных из них можно выделить:

1. Возможность привлечения денежных средств путем выпуска акций дает возможность консолидировать средства неограниченного числа инвесторов. При этом инвесторы могут рассчитывать на определенный стимул (денежное вознаграждение) и в определенной степени выбирать участие в управлении обществом.
2. Решение проблемы контроля становится проще. Завершение организационной формализации, установление регламентов по определению ответственности и полномочий позволяет распределить контрольную функцию между органами управления акционерными обществами. Это означает, что процесс управления можно сделать профессиональным.

3. Упрощенный порядок входа и выхода акционеров обеспечивает широкие возможности ротации заинтересованных лиц и, соответственно, высокую гибкость в условиях крайней волатильности инвестиционного предложения.

4. Принцип ограниченной ответственности позволяет снизить риски. Применение принципа ограниченной ответственности сделало возможным создание крупных предприятий путем распределения рисков между акционерами и управляющими.

Основу инновационной деятельности составляет научная деятельность, направленная на разработку и разработку теоретических вопросов, методологических принципов прогнозирования и целенаправленного создания инновационных методов, важное значение имеет также планирование инновационной деятельности на предприятии.

Многофакторность и сложность задач управления инновационной деятельностью на предприятии обусловлены многообразием подходов к их реализации.

Основная цель системы управления инновационной деятельностью, создание условий для формирования и реализации инновационных проектов на базе создания и обладания научно-техническим резервом, повышающим конкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг на предприятии в условиях нестабильности внешнеэкономической ситуации.

Основными целями системы управления инновационной деятельностью на корпоративных предприятиях являются:

- определение и корректировка целей и задач инновационной деятельности предприятий с учетом приоритетов государственного и отраслевого развития, а также тенденций и перспектив рынка;
- усиление ресурсного обеспечения предприятия в целях повышения устойчивости и устойчивости его инновационного развития и реализации инновационных проектов;

-своевременная реакция предприятия на изменение состояния внешней среды с целью повышения социально-экономической устойчивости;

- оптимизация инновационной деятельности предприятия с целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов;

- обеспечение интеграции предприятия в международное инновационное пространство и региональную и отраслевую инновационную систему.

Задачами системы управления инновационной деятельностью предприятия являются:

- обеспечение руководства и других ответственных лиц аналитической информацией для принятия краткосрочных (тактических), среднесрочных (оперативных) и долгосрочных (стратегических) решений по управлению инновационной деятельностью предприятия;

- автоматизация работ, выполняемых в инновационной деятельности предприятия;

- обеспечение интеграции инновационной системы управления с общей системой управления предприятием;

- обеспечение взаимодействия предприятия с другими участниками инновационной деятельности на государственном, отраслевом и территориальном уровнях.

Показывает, что факторы, влияющие на инновационные процессы предприятий, можно разделить на две группы.

1) внутренние факторы, способные оказывать влияние в рамках управления предприятием:

- своевременность выполнения планов инновационной деятельности предприятия и объем финансирования;

-наличие материально-технической базы предприятия для осуществления инновационной деятельности;

- наличие на предприятиях квалифицированных трудовых ресурсов для осуществления инновационной деятельности.

2) Внешние факторы, связанные с осуществлением инновационной деятельности:

- снижение затрат, связанных с разработкой и практическим применением изобретений (технических разработок, идей) в деятельности предприятия;
- сократить время, необходимое для их освоения;
- оптимизация эффективного использования ресурсного потенциала;
- снижение существующего риска при осуществлении инновационной деятельности.

Развитие производства экспортной продукции и плодоовощеводства, увеличение площади интенсивных садов в 3 раза и теплиц в 2 раза, увеличение экспортного потенциала еще на 1 миллиард долларов США, повышение плодородия и охраны почв, совершенствование системы предоставления агроуслуг, основанных на науке и инновациях, обеспечение агропромышленных предприятий сырьем и увеличение объемов производства в 1,5 раза, развитие агрологистических центров и увеличение числа современных лабораторий, реализация национальной программы семеноводства и выращивания рассады, создание условий для эффективного использования приусадебных участков населением.

Список использованной литературы.

1. “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 28 yanvar, 2022 yil.

2. Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton–Textile Cluster. In E. G. Popkova, & B. S. Sergi (Eds.), *Sustainable Agriculture*. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1125-5_12

3.Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж .: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

4.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс:" Высшая школа: научные исследования". *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*.28

5.Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж .: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

6.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс:" Высшая школа: научные исследования". *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 28.

7.Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 847-852.

8.Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific progress*, 2(3), 179-186.

9.Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН*, 319.

10.Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. *Образование и наука в России и за рубежом*, (3), 55-

11.Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 373-377.

12.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности

Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).

13.Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).

14.Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. Евразийский Союз Ученых, (3-3 (84)), 20-

15.Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).

16.Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).

17.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.

18.Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

19.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.